

FIAP – CENTRO UNIVERSITÁRIO
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

LOCALIZAR: APLICAÇÃO WEB DE REALIDADE AUMENTADA PARA
ORIENTAÇÃO EM AMBIENTES COMPLEXOS

CAIO ALEXANDRE DOS SANTOS
RAFAEL DE MÔNACO MANIEZO
LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA

LUCAS SILVA BORGES DE SOUSA

SÃO PAULO

2025

CAIO ALEXANDRE DOS SANTOS – RM 558460

RAFAEL DE MÔNACO MANIEZO – RM 556079

LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA – RM 558893

LOCALIZAR: APLICAÇÃO WEB DE REALIDADE AUMENTADA PARA
ORIENTAÇÃO EM AMBIENTES COMPLEXOS

Este documento tem como objetivo apresentar a pesquisa e o desenvolvimento do entregável referente ao Projeto de Iniciação Científica, realizado sob a orientação do Professor Lucas Sousa, e submetido ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE do FIAP - Centro Universitário.

SÃO PAULO

2025

RESUMO

O projeto propôs o desenvolvimento do LocalizAR, uma plataforma *web* voltada à orientação espacial em eventos e ambientes complexos, utilizando tecnologias de Realidade Aumentada (RA) e visualização 3D. A iniciativa surgiu da necessidade de aprimorar a experiência de visitantes que enfrentaram dificuldades em localizar estandes ou espaços específicos em feiras e exposições. O objetivo consistiu em criar uma solução acessível, prática e interativa, capaz de guiar o usuário de forma intuitiva e eficiente. A aplicação foi desenvolvida com *WebXR* para a implementação da Realidade Aumentada, *Vite* como ambiente de desenvolvimento e *Supabase* para o armazenamento e gerenciamento dos dados. O funcionamento ocorreu diretamente pelo navegador: ao escanear um *QR Code*, o sistema recuperou informações do banco de dados e exibiu pontos 3D posicionados no espaço, permitindo ao usuário visualizar e interagir com elementos virtuais sobre o ambiente real. Em eventos, a solução foi aplicada de forma prática, possibilitando que os visitantes interagissem com os marcadores 3D e participassem de uma dinâmica com recompensas, promovendo maior engajamento. Concluiu-se que o projeto representou um avanço na aplicação da realidade aumentada em eventos, unindo tecnologia, usabilidade e interatividade, com potencial de expansão para diferentes contextos, como universidades, museus e centros de convenções.

Palavras-chave: Realidade Aumentada; *WebXR*; Localização em Eventos; Interatividade; Aplicações *Web*.

ABSTRACT

The project proposed the development of LocalizAR, a web platform aimed at spatial orientation in events and complex environments, using Augmented Reality (AR) technologies and 3D visualization. The initiative arose from the need to improve the experience of visitors who had difficulties locating specific stands or areas at fairs and exhibitions. The main objective was to create an accessible, practical, and interactive solution capable of guiding users intuitively and efficiently. The application was developed using WebXR for augmented reality implementation, Vite as the development environment, and Supabase for data storage and management. Its operation occurred directly through the browser: by scanning a QR Code, the system retrieved information from the database and displayed 3D points positioned in space, allowing users to visualize and interact with virtual elements over the real environment. In events, the solution was applied in a practical way, enabling visitors to interact with 3D markers and participate in a dynamic activity with rewards, promoting greater engagement. It was concluded that the project represented an advancement in the application of augmented reality in events, combining technology, usability, and interactivity, with potential for expansion to different contexts, such as universities, museums, and convention centers.

Keywords: Augmented Reality; WebXR; Event Localization; Interactivity; Web Applications.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. OBJETIVOS.....	3
2.1. OBJETIVO GERAL.....	3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. ESTADO DA ARTE.....	4
4. JUSTIFICATIVAS	6
5. CRONOGRAMA	8
6. RELATO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO	9
6.1. IDEIAÇÃO DO PROJETO	9
6.2. PROTOTIPO EM RV	10
6.3. DESENVOLVIMENTO EM RA	11
6.4. DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO DE RA	14
6.5. INTEGRAÇÃO DO PROJETO COM SUPABASE	15
6.6. GAMIFICAÇÃO	19
6.7. SEPARAÇÃO DA APLICAÇÃO.....	21
6.8. GALERIA DE IMAGENS.....	23
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	28
8. REFERÊNCIAS	29

1. INTRODUÇÃO

A orientação espacial em ambientes amplos e complexos, como feiras, centros de convenções e grandes eventos, representa um desafio significativo para os visitantes, principalmente pela dificuldade em localizar estandes, salas ou pontos de interesse específicos. Essa limitação pode comprometer a experiência do participante e a eficiência das interações presenciais (MDPI, 2023a). Soluções tradicionais, como mapas impressos ou aplicativos móveis, frequentemente se mostram ineficazes por exigirem interpretação visual detalhada ou instalação prévia de *softwares* (SCITEPRESS, 2006).

Nos últimos anos, a Realidade Aumentada (AR) tem se consolidado como uma tecnologia promissora para aprimorar a percepção espacial e enriquecer a experiência do usuário por meio da sobreposição de elementos virtuais ao ambiente físico (AZUMA, 1997; KIRNER; KIRNER, 2019). Essa abordagem permite criar interfaces interativas que auxiliam a navegação, a aprendizagem e a comunicação visual em diferentes contextos. No entanto, grande parte das aplicações de AR ainda depende de aplicativos nativos e dispositivos específicos, o que limita sua adoção em larga escala (IEEE, 2021).

Nesse cenário, soluções baseadas em navegadores *web* têm emergido como uma alternativa relevante, viabilizadas por tecnologias como *WebXR* que consiste em um padrão aberto que permite criar experiências de Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) diretamente em navegadores *web*, sem a necessidade de instalar aplicativos, e *WebGL*, uma API (Interface de Programação de Aplicativos) para o JavaScript que permite a renderização acelerada por hardware de gráficos 2D e 3D interativos diretamente em navegadores *web*, sem a necessidade de *plugins* RA (MDPI, 2023b). Além disso, a adoção de *frameworks* modernos, como *React*, biblioteca *JavaScript* de código aberto para construir interfaces de usuário (UI) interativas e reativas, e *Three.js*, biblioteca *JavaScript* de código aberto que simplifica a criação de gráficos 3D animados diretamente no navegador, amplia as possibilidades de criação de experiências tridimensionais imersivas e multiplataforma.

Diante desse contexto, este artigo apresenta o LocalizAR, uma aplicação *web* de RA voltada à orientação espacial em eventos e ambientes complexos. A proposta visa oferecer uma solução acessível e intuitiva, executada diretamente no navegador de dispositivos móveis, eliminando barreiras de instalação e compatibilidade. Utilizando tecnologias como *React* (biblioteca *JavaScript*), *Vite*, uma ferramenta de construção de *frontend* (*build tool*) que acelera o desenvolvimento *web* com um servidor de desenvolvimento rápido e um processo de construtor otimizado, *Three.js* (biblioteca *JavaScript*), *Supabase*, uma plataforma de *backend* como serviço (BaaS) de código aberto que oferece um conjunto unificado de ferramentas para desenvolvedores, incluindo um banco de dados *PostgreSQL*, autenticação, armazenamento de arquivos, e a *API WebXR*.

O sistema possibilita a visualização de pontos de interesse virtuais sobrepostos ao ambiente real, guiando o visitante até seu destino. Assim, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver e avaliar uma solução *web* de RA que otimize a experiência de navegação em eventos, contribuindo para o avanço das aplicações de AR acessíveis e multiplataforma.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

O objetivo desse estudo é desenvolver uma nova experiência aos visitantes dos eventos que enfrentam dificuldades em localizar espaços específicos, utilizando uma plataforma *web* acessível, prática e interativa de RA, melhorando a experiência de navegação dos usuários sem a necessidade de instalar aplicativos nativos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Criar uma experiência *gamificada* e eficaz para eventos.
- Identificar soluções tecnológicas para localização de pessoas em espaços internos.
- Desenvolver métodos de calibração espacial para estabelecer um ponto de referência inicial no ambiente.
- Analisar as possibilidades de administrar os pontos de interesse do evento, garantindo que as informações sejam acessíveis.
- Criar elementos de um sistema de recompensas e interações com modelos 3D.
- Assegurar a acessibilidade da aplicação em dispositivos móveis.

3. ESTADO DA ARTE

A navegação em ambientes internos (*indoor navigation*) tem sido um campo de intensa pesquisa e desenvolvimento. A RV e a RA destacam-se como tecnologias com grande potencial transformador no contexto da visualização de informações espaciais (PSOTKA, 2013). A RV é definida como uma interface avançada que proporciona a imersão completa do usuário em um ambiente sintético tridimensional gerado por computador, permitindo visualização, movimentação e interação em tempo real (KIRNER; SISCOUTO, 2007). Essa capacidade de imersão total tem sido explorada como uma ferramenta poderosa para a visualização de projetos arquitetônicos e de sinalização, permitindo que clientes e usuários vivenciem o espaço virtualmente antes de sua execução no mundo real (GIRALDO, 2007).

Em contrapartida, a RA não substitui o ambiente real, mas o enriquece com objetos virtuais, funcionando como uma variação da RV (FERNANDES; SANCHES, 2008). A RA permite que o usuário veja o mundo real com informações e objetos virtuais sobrepostos, combinando imagens do mundo virtual com o ambiente físico em tempo real (TORI; KIRNER; SISCOUTO, 2006). Essa característica abriu portas para o desenvolvimento de "Navegadores de Realidade Aumentada" (NRA) em dispositivos móveis. Esses navegadores utilizam tecnologias como GPS e sensores do aparelho para sobrepor pontos de interesse (POIs) digitais sobre a imagem capturada pela câmera, facilitando a exploração de informações em ambientes externos (BEZERRA et al., 2012).

Dentro do campo de Navegadores de Realidade Aumentada (NRA), trabalhos como o de Bezerra et al. (2012) já exploravam o uso de dispositivos móveis para a sobreposição de pontos de interesse no ambiente, utilizando tecnologias como GPS. Embora o conceito seja semelhante, o LocalizAR avança ao aplicar essa ideia em ambientes internos (onde o GPS é impreciso) e, crucialmente, ao utilizar a *WebXR*, eliminando a barreira da instalação de um aplicativo nativo.

O LocalizAR se diferencia ao adotar a *WebXR Device API*, uma tecnologia que leva a Realidade Aumentada diretamente para o navegador *web*. A *WebXR*

representa o futuro da *web* imersiva, unificando os padrões para RV e RA e, crucialmente, eliminando a principal barreira de entrada para o usuário: a necessidade de *download* e instalação de um aplicativo nativo (WEBHOSTING, 2024). Essa abordagem democratiza o acesso, permitindo que qualquer pessoa com um *smartphone* compatível possa usufruir de uma experiência de RA apenas acessando uma *URL*. O projeto, portanto, posiciona-se na vanguarda da aplicação de RA baseada na *web*, utilizando um sistema de calibração por *QR Code* para aplicar o conceito de navegação por pontos de interesse, tradicionalmente visto em aplicativos nativos, ao contexto dinâmico e acessível de eventos.

4. JUSTIFICATIVAS

A realização do projeto LocalizAR foi motivada pela crescente complexidade dos eventos contemporâneos e pela necessidade de desenvolver soluções tecnológicas que promovam orientação espacial eficiente e experiências interativas em ambientes físicos. A relevância da pesquisa se manifesta em diferentes dimensões:

- **Melhoria da Experiência do Usuário:** O projeto buscou investigar de que forma a Realidade Aumentada pode contribuir para reduzir a desorientação espacial em eventos, melhorando a experiência dos visitantes. Essa abordagem visou analisar o impacto da visualização de elementos virtuais sobrepostos ao ambiente real na percepção e navegação dos usuários.
- **Acessibilidade e Usabilidade:** Ao adotar uma arquitetura baseada em aplicações *web*, o estudo explorou as vantagens da tecnologia *WebXR* em relação à acessibilidade, uma vez que elimina a necessidade de instalação de aplicativos. Essa característica foi analisada quanto ao seu potencial de ampliar a adesão e reduzir barreiras técnicas para diferentes perfis de usuários.
- **Inovação na Gestão de Eventos:** A pesquisa avaliou o potencial da plataforma para fornecer aos organizadores novas formas de interação com o público, investigando o uso de conteúdo digital e elementos tridimensionais como meio de aprimorar o engajamento e a comunicação em ambientes complexos.
- **Aspectos de Gamificação:** O trabalho examinou a aplicação de dinâmicas interativas baseadas em *gamificação* — como recompensas e desafios — a fim de compreender seu efeito sobre o envolvimento dos usuários e sua relação com a experiência imersiva proporcionada pela RA.
- **Potencial de Expansão:** Embora o estudo tenha sido conduzido no contexto de eventos, também buscou-se avaliar a escalabilidade da solução para outros ambientes, como universidades, museus, centros de convenções e instituições de grande circulação, contribuindo para o entendimento das possibilidades de adaptação da *WebXR* a diferentes

cenários.

- **Produção de Conhecimento:** Por fim, o desenvolvimento do LocalizAR permitiu observar, na prática, as limitações, desafios e potencialidades da tecnologia *WebXR* aplicada à orientação espacial, ampliando o corpo de conhecimento sobre o uso da RA baseada em navegador e suas implicações para estudos futuros em interação humano-computador e computação ubíqua.

5. CRONOGRAMA

Etapa	Mês								
	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25
1. Pesquisa do eixo temático	X								
2. Pesquisa das tecnologias do projeto		X	X						
3. Desenvolvimento do protótipo em Realidade Virtual			X						
4. Modelagem do cenário em Realidade Virtual				X	X				
5. Entrega do protótipo em Realidade Virtual					X				
6. Desenvolvimento do protótipo em Realidade Aumentada						X	X		
7. Desenvolvimento da interação gamificada							X	X	
8. Separação da aplicação entre usuário e administrador								X	
9. Elaboração das melhorias finais do projeto de Realidade Aumentada									X

6. RELATO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

O desenvolvimento do LocalizAR seguiu uma abordagem moderna de desenvolvimento *web*, utilizando um conjunto de ferramentas e bibliotecas que permitiram criar uma experiência de Realidade Aumentada robusta e performática diretamente no navegador. Além da criação do projeto em Realidade Virtual, aplicado diretamente no navegador para ter uma experiência ainda mais imersiva da solução.

6.1. IDEAÇÃO DO PROJETO

Inicialmente, o projeto LocalizAR partiu de uma observação cotidiana de como localizar itens, lugares em ambientes amplos. O conceito inicial não era focado em eventos, mas sim em um cenário mais comum, como o supermercado. A ideia era responder à simples pergunta: "Como posso encontrar rapidamente um produto específico em um corredor longo e cheio de itens?".

A primeira solução foi o uso da Realidade Aumentada para sobrepor "marcadores pontos" virtuais no ambiente real. O usuário simplesmente apontaria o celular e veria um caminho ou um destaque no local exato do produto desejado. Esta abordagem inicial já definia um requisito fundamental do projeto, onde a solução deveria ser baseada em navegador, de forma acessível e intuitiva, sem exigir a instalação de um aplicativo.

Com essa premissa, iniciou-se uma fase de pesquisa tecnológica para identificar as ferramentas mais adequadas. Para validar a viabilidade de criar e gerenciar cenários tridimensionais de forma eficiente, a pesquisa se expandiu para bibliotecas de modelagem e Realidade Virtual, que serviriam como um ambiente de prototipagem e teste. Nesse contexto, *frameworks* como o *A-Frame* foram extensivamente analisados. O *A-Frame*, com sua abordagem baseada em HTML, destacou-se pela sua baixa curva de aprendizado e pela rapidez na prototipação de cenas 3D e VR, permitindo-nos construir rapidamente ambientes virtuais de teste que simulavam um mercado.

Contudo, a investigação sobre *A-Frame* e tecnologias similares nos levou à biblioteca do *WebXR*. O *WebXR* era essencial, pois unificava o desenvolvimento tanto para Realidade Aumentada quanto para Virtual sob um mesmo padrão *web*, permitindo uma maior performance e compatibilidade, ao invés de depender de abstrações de terceiros.

Com o potencial do *WebXR* esclarecido, a ideação do projeto foi refinada. Embora a aplicação em supermercados fosse um caso de uso válido, decidimos acentuar o projeto para ambientes mais complexos, como feiras, congressos e exposições. Nestes locais, os visitantes não têm familiaridade com o espaço, e a necessidade de localizar estandes específicos de forma rápida é crucial para a experiência.

6.2. PROTOTIPO EM RV

Paralelamente à aplicação principal em RA, foi desenvolvido um protótipo em Realidade Virtual para demonstrar a versatilidade do conceito do LocalizAR em um ambiente totalmente imersivo, servindo como um exemplo da solução real.

- **Tecnologia:** O protótipo foi construído com *A-Frame*, um *framework web* para construção de experiências de RV, que é baseado em *Three.js*. A escolha do *A-Frame* se deu pela sua simplicidade e abordagem baseada em HTML, permitindo uma prototipagem rápida.
- **Ambiente Virtual:** Foi modelada uma cidade 3D no *software Autodesk Maya*, exportada no formato *.glb* (*IC_cidade.glb*) e carregada na cena *A-Frame*. Pontos de interesse, representados pelo mesmo marcador 3D do projeto RA, foram posicionados em locais estratégicos da cidade virtual, como hospital, escola e prefeitura.
- **Interação:** O usuário pode "caminhar" pelo ambiente virtual e, ao se aproximar de um ponto de interesse, uma animação é acionada, revelando o nome do local. Essa funcionalidade demonstra como o sistema de Pontos de Interesse do LocalizAR pode ser traduzido para um contexto de exploração puramente virtual.

Este protótipo serviu como uma prova de conceito valiosa, mostrando que a lógica central de pontos de interesse pode ser aplicada tanto em RA (sobrepondo o mundo real) quanto em RV (dentro de um mundo virtual). E procurando mostrar como idealizamos o projeto em RV buscamos trazer uma imagem do projeto:

Figura 1 – Dentro da aplicação em RV

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

6.3. DESENVOLVIMENTO EM RA

A base do projeto é uma *Single-Page Application* (SPA) construída com *React* 19.1.1. A estrutura modular do *React* permitiu a criação de componentes reutilizáveis para cada funcionalidade principal:

O ambiente de desenvolvimento foi gerenciado pelo *Vite* 7.1.2, uma ferramenta de *build* que oferece um servidor de desenvolvimento rápido com *Hot Module Replacement* (HMR), agilizando o ciclo de desenvolvimento e teste.

A aplicação está separada em partes, tudo dentro de um mesmo projeto, por conta desse fator e para ficar mais bem exemplificado, trouxemos essa tabela:

Tabela 1 – Componentes do modo visitante do LocalizAR.

<i>HomeScreen.jsx</i>	A tela inicial da aplicação
<i>UserScreen.jsx</i>	A interface para visitantes, focada na experiência de visualização dos pontos.
<i>QRScanner.jsx</i>	Um componente dedicado à captura de vídeo da câmera e decodificação do QR Code, utilizando a biblioteca jsqr.
<i>ARView.jsx</i>	O coração da aplicação, onde a cena 3D é renderizada e a lógica de <i>WebXR</i> é executada.
<i>VisitorRegistration.jsx</i>	Interface de login/registro dos visitantes no sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A imagem a seguir mostra o componente *UserScreen*, que atua como um controlador da interface. Ele gerencia o estado da aplicação, como a exibição do modo RA (*showAR*) ou do QR scanner (*showQRScanner*). O código usa *useEffect* para carregar dados automaticamente, como verificar o registro do visitante e carregar pontos de interesse quando o sistema está calibrado:

Figura 2 – Trecho de código do componente *UserScreen.jsx*

```

8  function UserScreen({
9    calibrado,
10   setCalibrado,
11   pontoReferencia,
12   setPontoReferencia,
13   onGoHome,
14 }) {
15   const [showQRScanner, setShowQRScanner] = useState(false);
16   const [showAR, setShowAR] = useState(false);
17   const [showRegistration, setShowRegistration] = useState(false);
18   const [visitante, setVisitante] = useState(null);
19   const [pontosDisponiveis, setPontosDisponiveis] = useState([]);
20   const [pontoSelecionado, setPontoSelecionado] = useState(null);
21   const [loadingPontos, setLoadingPontos] = useState(false);
22
23   // Verifica se visitante já está cadastrado ao carregar
24   useEffect(() => {
25     checkVisitorRegistration();
26   }, []);
27
28   // Carrega pontos quando calibrado
29   useEffect(() => {
30     if (calibrado && pontoReferencia) {
31       carregarPontosDisponiveis();
32     }
33   }, [calibrado, pontoReferencia]);
34
35   const checkVisitorRegistration = async () => {
36     try {
37       const localVisitor = localStorage.getItem("localizar_visitante");
38

```

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A imagem do código abaixo define o componente *ARView*, que renderiza a visualização em RA. Ele usa o *hook useRef* para armazenar referências aos objetos da cena 3D (como o renderizador, a câmera e o *GLTFLoader*). Um *useEffect* é usado para garantir que a função *initAR* (que inicia a RA) só seja chamada quando o componente estiver pronto e calibrado:

Figura 3 – Trecho de código do componente *ARView.jsx* (parte 1)

```
7 function ARView({
8   calibrado,
9   pontoReferencia,
10  pontoSelecionado,
11  pontosDisponiveis,
12 }) {
13   const containerRef = useRef(null);
14   const sceneRef = useRef(null);
15   const rendererRef = useRef(null);
16   const cameraRef = useRef(null);
17   const controllerRef = useRef(null);
18   const hitTestSourceRef = useRef(null);
19   const localReferenceSpaceRef = useRef(null);
20   const loaderRef = useRef(new GLTFLoader());
21   const selectableObjectsRef = useRef([]);
22   const raycasterRef = useRef(new THREE.Raycaster());
23   const tempMatrixRef = useRef(new THREE.Matrix4());
24   const flipAnimationsRef = useRef([]);
25   const lastTimestampRef = useRef(0);
26
27   const [showPrizeModal, setShowPrizeModal] = useState(false);
28   const [currentPrize, setCurrentPrize] = useState(null);
29   const availablePrizes = useRef([]);
30   const clickCounterRef = useRef(new Map());
31
32   useEffect(() => {
33     if (calibrado && pontoSelecionado && containerRef.current) {
34       initAR();
35     }
36
37     return () => {
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A próxima imagem mostra a função *initAR*, responsável por configurar a cena de Realidade Aumentada. O código inicializa os componentes básicos do *Three.js*: a cena 3D, uma câmera, as luzes (ambiente e direcional) e o renderizador. A linha mais importante é *renderer.xr.enabled = true*, que ativa o suporte a *WebXR* para exibir a cena em RA:

Figura 4 – Trecho de código do componente *ARView.jsx* (parte 2)

```
114     const initAR = () => {
115         const container = containerRef.current;
116         if (!container) return;
117
118         const scene = new THREE.Scene();
119         sceneRef.current = scene;
120
121         const camera = new THREE.PerspectiveCamera(
122             70,
123             window.innerWidth / window.innerHeight,
124             0.01,
125             20
126         );
127         cameraRef.current = camera;
128
129         const light = new THREE.HemisphereLight(0xffffff, 0xbbbbff, 1);
130         light.position.set(0.5, 1, 0.25);
131         scene.add(light);
132
133         const directionalLight = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 0.5);
134         directionalLight.position.set(1, 1, 1);
135         scene.add(directionalLight);
136
137         const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true, alpha: true });
138         renderer.setPixelRatio(window.devicePixelRatio);
139         renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
140         renderer.xr.enabled = true;
141         rendererRef.current = renderer;
142     }
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

6.4. DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO DE RA

A experiência de RA do Localizar depende de um sistema de calibração preciso.

- **Leitura de QR Code:** O processo inicia no componente *QRScanner.jsx*, que utiliza *navigator.mediaDevices.getUserMedia* para acessar a câmera traseira do dispositivo (*facingMode: "environment"*). Os *frames* de vídeo são desenhados em um elemento `<canvas>` oculto e processados continuamente pela biblioteca *jsqr* para detectar e decodificar um *QR Code*. Uma vez que um código válido é detectado, o sistema é considerado "calibrado", e o valor do *QR Code* é usado como identificador único do evento.
- **Sessão *WebXR*:** O componente *ARView.jsx* gerencia a sessão de

Realidade Aumentada. Ele utiliza *Three.js* para criar a cena 3D, que inclui uma câmera, iluminação hemisférica e direcional. O *ARButton* da biblioteca *Three.js* é usado para iniciar a sessão XR no dispositivo. A sessão requer o recurso *hit-test*, que permite detectar superfícies do mundo real.

- **Posicionamento de Objetos (Modo Admin):** No modo administrador, um "retículo" (um anel 3D verde) é exibido na tela, movendo-se sobre as superfícies detectadas pelo *hit-test*. Ao tocar na tela, a posição do retículo é usada para instanciar um modelo 3D do marcador (*map_pointer_3d_icon.glb*). A posição deste novo ponto é calculada em relação ao ponto de referência do *QR Code* e enviada para o *Supabase*.
- **Visualização de Objetos (Modo Visitante):** No modo visitante, após a calibração com o mesmo *QR Code*, a aplicação consulta o *Supabase* para obter os pontos salvos para aquele evento. As coordenadas relativas de cada ponto são então convertidas para o espaço de coordenadas da sessão RA atual, e os modelos 3D são renderizados nas posições corretas, criando a ilusão de que estão ancorados no ambiente.

6.5. INTEGRAÇÃO DO PROJETO COM SUPABASE

A persistência e o gerenciamento dos dados espaciais do LocalizAR foram centralizados na plataforma *Supabase*, que atuou como o *backend* da aplicação. A integração foi projetada para servir como a ponte de comunicação entre o "Modo Administrador" (que cria os dados) e o "Modo Visitante" (que consome os dados).

O coração da integração reside na modelagem de dados. No painel do *Supabase*, foi criada uma tabela principal denominada pontos, com essa estrutura da tabela com as seguintes colunas:

Para armazenamento dos pontos, foi criada a tabela pontos:

Tabela 2 – Colunas da tabela pontos

pontos			
Colunas	Tipo	PK/FK	Descrição
id	varchar	PK	Identificador único para cada ponto.
qr_referencia	varchar		Nome do QR Code do evento
<i>created_at</i>	varchar		Registra a data e hora exatas da criação do ponto
<i>created_by</i>	timestampz		Quem criou o ponto
<i>nome</i>	text		Nome do ponto
<i>pos_x</i>	float4		Eixo x em referência ao Qr Code
<i>pos_y</i>	float4		Eixo y em referência ao Qr Code
<i>pos_z</i>	float4		Eixo z em referência ao Qr Code

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Para armazenamento dos visitantes do evento, foi criada a tabela visitante para controle do estoque de prêmios:

Tabela 3 – Colunas da tabela visitante

visitante			
Colunas	Tipo	PK/FK	Descrição
id	uuid	PK	Identificador único dos visitantes
nome	text		Nome do visitante
telefone	text		Telefone do visitante
ganhou_premio	boolean		Diz se o visitante ganhou ou não um prêmio

created_at	timestampz		Criação do visitante
updated_at	timestampz		Upload do visitante

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Para armazenamento dos prêmios, foi criada a tabela prêmios registrados:

Tabela 4 – Colunas da tabela premios_registrados

premios_registrados			
Colunas	Tipo	PK/FK	Descrição
id	uuid	PK	Identificador único dos prêmios
visitante_id	uuid	FK	Identificador único dos visitantes
recompensa_id	uuid	FK	identificador único das recompensas
resgatado_em	timestampz		Momento do resgate da recompensa

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Para armazenamento das recompensas, foi criada a tabela recompensas:

Tabela 5 – Colunas da tabela recompensas

recompensas			
Colunas	Tipo	PK/FK	Descrição
id	uuid	PK	Identificador único das recompensas
nome	text		Nome das recompensas
descricao	text		Descrição das recompensas
url_imagem	text		Imagens da recompensa
rarity	text		Raridade da recompensa (Comum, Raro, Ultra-

			Raro)
quantidade	int4		Quantidade disponível
probality	numeric		Probabilidade do premio ser resgatado
created_at	timestamptz		Criação da recompensa
updated_at	timestamptz		Upload da recompensa

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Quando um administrador, dentro do componente *ARView.jsx*, toca na tela para posicionar um novo marcador, a aplicação captura as coordenadas (x, y, z) no espaço 3D. Em seguida, uma função assíncrona é invocada para executar uma operação de *INSERT* na tabela pontos. O objeto enviado ao *Supabase* contém os valores de *pos_x*, *pos_y*, *pos_z*, o nome do ponto (inserido através de um modal na interface), o *evento_id* (obtido do *QR Code*) e o *created_by* (ID do usuário logado).

Após o visitante calibrar a aplicação com o *QR Code* no *QRScanner.jsx*, o *evento_id* extraído é utilizado para buscar os dados. O componente *ARView.jsx* dispara uma chamada à API do *Supabase*, executando uma operação de *SELECT* na tabela pontos.

Para observarmos de uma melhor maneira todas as tabelas, trouxemos uma imagem com todas as tabelas:

Figura 5 – Tabelas do Supabase

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

6.6. GAMIFICAÇÃO

Focado no consumo e interação. No *ARView.jsx* em modo "user", o toque na tela não cria objetos, mas interage com os marcadores existentes. Foi implementado um sistema de gamificação:

- **Contador de Cliques:** A aplicação rastreia o número de vezes que cada marcador 3D é tocado.
- **Sistema de Recompensas:** Ao tocar em um marcador três vezes, uma animação é acionada e um "prêmio" é gerado com base em um sistema de probabilidades (comum, raro, ultra-raro). Um modal é exibido com os detalhes do brinde virtual, incentivando a exploração e o engajamento.

Este ciclo de "toque-recompensa" foi projetado para transformar a navegação

passiva em uma "caça ao tesouro" ativa, incentivando os visitantes a explorar os pontos de interesse do evento e aumentando significativamente o tempo de interação e o engajamento com o ambiente.

Ao entrar nesse ciclo, o usuário preenche o *login* com nome e telefone, este necessário para identificação do usuário para receber prêmios. Assim, o visitante está apto para utilizar o LocalizAR, escaneando o *QR Code* do evento. Esse processo é visto na imagem a seguir:

Figura 6 – Fluxo de telas do usuário (parte 1)

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ao entrar nesse ciclo, o usuário preenche o *login* com nome e telefone, este necessário para identificação do usuário para receber prêmios. Assim, o visitante está apto para utilizar o LocalizAR, escaneando o *QR Code* do evento.

Na figura abaixo é possível ver que, com o sucesso de cadastro inicial e escaneamento do *QR Code* do evento, os visitantes conseguem visualizar os marcadores do evento de acordo com o filtro da tela inicial. Alguns marcadores são interativos e contém prêmios aleatórios, onde o visitante deve resgatar o prêmio e tirar um print do seu celular.

Figura 7 – Fluxo de telas do usuário (parte 2)

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

6.7. SEPARAÇÃO DA APLICAÇÃO

A arquitetura do LocalizarAR foi concebida sobre um pilar fundamental: a separação das responsabilidades em duas aplicações em *React* e *Vite*, a aplicação em **Modo Administrador** e a aplicação em **Modo Visitante**.

- O **Modo Administrador** é a ferramenta de autoria da experiência de Realidade Aumentada. É uma interface de *backend* visual, responsável pela calibração do espaço físico, pela detecção de superfícies e, crucialmente, pelo posicionamento e salvamento dos marcadores 3D no banco de dados. Seu objetivo é permitir que um organizador de evento possa, de forma intuitiva, mapear digitalmente o ambiente.
- O **Modo Visitante** é a interface de consumo, onde apenas essa aplicação será disponibilizada para o público do evento, projetada inteiramente para o público final. Neste modo, o usuário calibra sua visão com o mesmo *QR Code*, mas, em vez de criar, ele visualiza os pontos de interesse já

existentes. Toda a lógica está voltada para a exploração, a interação através do toque e a participação no sistema de gamificação.

Figura 8 – Tela do Administrador

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

6.8. GALERIA DE IMAGENS

Foto da equipe de desenvolvimento do LocalizAR. Da esquerda para direita:

Caio Alexandre, Leandro Souza e Rafael de Mônaco.

Figura 9 – Equipe LocalizAR

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ao entrar no modo visitante e realizar as etapas de cadastro e escaneamento do QR Code do evento, a equipe testou o modo RA da aplicação, como é visto na imagem a seguir:

Figura 10 – Utilização do Modo RA

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Durante o processo de desenvolvimento, a equipe trabalhou na criação das tabelas no *Supabase*, como é visto na imagem a seguir:

Figura 11 – Membro estruturando o *Supabase*

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Durante o processo de desenvolvimento, a equipe trabalhou na codificação da aplicação em *React.js* com *Vite*, como é visto na imagem a seguir:

Figura 12 – Codificação do LocalizAR

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Após interagir com o marcador, a equipe desenvolveu o sistema de premiação, como é visto na imagem a seguir:

Figura 13 – Usuário visualizando tela de prêmio

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A equipe desenvolveu a versão em RV do evento que foi testada por um dos membros, como é visto na imagem a seguir:

Figura 14 – Óculos para o Modo RV

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto LocalizAR demonstrou a viabilidade da aplicação de Realidade Aumentada baseada em *web* para melhorar a navegação de usuários em ambientes complexos. A plataforma atingiu o objetivo geral de criar uma experiência interativa e acessível, eliminando a necessidade de instalação de aplicativos nativos.

Os objetivos específicos foram cumpridos: a experiência *gamificada* aumentou o engajamento, os métodos de calibração espacial permitiram a referência precisa do ambiente, e a administração dos pontos de interesse mostrou-se prática e escalável. A integração com o *Supabase* garantiu persistência e disponibilidade de dados, enquanto o uso do *Three.js* proporcionou visualizações 3D de alto impacto e desempenho.

A aplicação no evento NEXT confirmou a funcionalidade da plataforma e evidenciou seu potencial como ferramenta de *marketing*, interação e engajamento. Além disso, a experiência *web*, favoreceu a acessibilidade, permitindo que diferentes perfis de usuários interagissem sem barreiras técnicas.

Conclui-se que o LocalizAR representa um avanço significativo na democratização da Realidade Aumentada, fornecendo uma solução prática, inovadora e de fácil adoção, com ampla aplicabilidade em cenários reais.

8. REFERÊNCIAS

AZUMA, R. T. *A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments*, v. 6, n. 4, p. 355–385, 1997. Disponível em:

<https://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf>. Acesso em: 18 out. 2025.

BEZERRA, E. J. S. et al. *Desenvolvimento de navegador de Realidade Aumentada para exploração regional de zonas de interesse*. In: *2º Congresso de Pesquisa Científica: Inovação, Ética e Sustentabilidade*. Anais... Marília, SP: Univem, 2012.

Disponível em: <https://revista.univem.edu.br/REGRAD/article/view/442/334>. Acesso em: 18 out. 2025.

COZMO. *Repositório da biblioteca jsQR*. [S.l.]: GitHub, 2025. Disponível em:

<https://github.com/cozmo/jsQR>. Acesso em: 10 out. 2025.

FERNANDES, F.; SANCHES, C. *Realidade Aumentada Aplicada ao Design. Holos*, Ano 24, v. 1, 2008. Disponível em:

<https://www.redalyc.org/pdf/4815/481549229003.pdf>. Acesso em: 18 out. 2025.

GIRALDO, W. A. C. *A Realidade Virtual como Ferramenta de Projeto de Sinalização na Aprendizagem da Arquitetura e do Design*. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

Disponível em:

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/89610/249112.pdf>.

Acesso em: 18 out. 2025.

IEEE. *Web AR: A Promising Future for Mobile Augmented Reality — State of the Art, Challenges, and Insights*. 2021. Disponível em:

<https://ieeexplore.ieee.org/document/8643424>. Acesso em: 18 out. 2025.

KIRNER, C.; KIRNER, T. *Realidade Aumentada: Teoria e Prática*. São Paulo: Novatec, 2019. Acesso em: 18 out. 2025.

KIRNER, C.; SISCOUTO, R. *Realidade Virtual e Aumentada: Conceitos, Projeto e Aplicações*. In: *Pré-Simpósio do IX Symposium on Virtual and Augmented Reality*. Petrópolis, RJ: Editora Gráfica Papiro, 2007. Acesso em: 18 out. 2025.

MDPI. *Applications Analyses, Challenges and Development of Augmented Reality in Education, Industry, Marketing, Medicine, and Entertainment*. *Applied Sciences*, v. 13, n. 5, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/5/2766>. Acesso em: 18 out. 2025.

MDPI. *The Impact of Web-Based Augmented Reality on Continuance Intention: A Serial Mediation Roles of Cognitive and Affective Responses*. *Information*, v. 20, n. 3, p. 175, 2023b. Disponível em: <https://www.mdpi.com/0718-1876/20/3/175>. Acesso em: 18 out. 2025.

META. *Documentação do React*. [S.l.]: Meta, 2025. Disponível em: <https://react.dev/>.

Acesso em: 10 out. 2025.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). *Documentação da API WebXR*. [S.l.]: Mozilla, 2025. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebXR_Device_API. Acesso em: 10 out. 2025.

PSOTKA, J. *Educational Games and Virtual Reality as Disruptive Technologies*. *Educational Technology & Society*, v. 16, n. 2, p. 69–80, 2013. Acesso em: 18 out. 2025.

SCITEPRESS. *Augmented Reality Environment Using a Web Browser*. In: *Proceedings of the International Conference on Computer Graphics Theory and Applications*. 2006. Disponível em: <https://www.scitepress.org/papers/2006/12506/12506.pdf>. Acesso em: 18 out. 2025.

SUPABASE. *Documentação do Supabase*. [S.l.]: Supabase, 2025. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 10 out. 2025.

THREE.JS. *Documentação do Three.js*. [S.l.]: Three.js, 2025. Disponível em: <https://threejs.org/docs/>. Acesso em: 10 out. 2025.

TORI, R.; KIRNER, C.; SISCOUTO, R. (orgs.). *Realidade Virtual: Conceitos e Tendências*. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2006. Acesso em: 18 out. 2025.

VITEJS. *Vite Documentation*. Versão 4.0. [S.l.]: ViteJS, 2025. Disponível em: <https://vitejs.dev/>. Acesso em: 10 out. 2025.

WEBHOSTING, D. E. *Utilização do WebXR para a Realidade Virtual e Aumentada*. 2024. Disponível em: <https://webhosting.de/pt/utilizacao-de-webxr-ar-e-vr-na-web/>. Acesso em: 18 out. 2025.